

IQTISODIYOTDA MATRITSANING QO‘LLANILISHI VA TADBIQI

Kulmirzayeva Gulrabo Abdug‘aniyevna

Samarqand davlat arxitektura va qurilish universiteti

v.b.dotsent.

gkulmirzayeva@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19702251>

Annotatsiya. Ushbu maqolada matrisalarning iqtisodiyotdagi ahamiyati chuqur tahlil qilinadi. Ayniqsa resurslar taqsimoti, ishlab chiqarish modellari, harajatlar tahlili va tarmoqlararo balans, Leontiyev modeli masalalarida qo‘llanilishi ko‘rib chiqiladi. Maqolada nazariy tushunchalar bilan birga amaliy misollar ham keltirilgan.

Kalit so‘zlar: matritsa, iqtisodiy model, tarmoqlararo balans, Leontiyev modeli, resurslar taqsimoti, kirish -chiqish modeli, texnologik matritsa, balans.

Abstract. This article provides an in-depth analysis of the importance of matrices in economics. In particular, their application in resource allocation, production models, cost analysis and inter-sectoral balance, and the Leontief model are considered. The article presents theoretical concepts as well as practical examples.

Keywords: matrix, economic model, inter-sectoral balance, Leontief model, resource allocation, input-output model, technological matrix, balance.

Kirish. Zamonaviy iqtisodiyoda matematik modellashtirish muhim o‘rin tutadi.

Matritsalar iqtisodiy jarayonlarni kompakt va tizimli tarzda ifodalash imkonini beradi. Ular orqali ko‘plab o‘zgaruvchilar ishtirok etgan tizimlarni tahlil qilish osonlashadi.

Matritsa- bu sonlardan tashkil topgan to‘rtburchak jadval bo‘lib, iqtisodiy munosabatlarni ifodalashda keng qo‘llaniladi. Masalan:

- resurslar taqsimoti
- mahsulotlar o‘rtasidagi bog‘lillik
- xarajatlar strukturasi

Ko‘paytirish va qo‘shish-iqtisodiy modellashtirishda resurslar taqsimoti, ishlab chiqarish jarayonlarini hisoblash.

Inverse (teskari) matritsa-tenglamalar sistemasini yechishda qo‘llaniladi.

Iqtisodiy tatbiq-ishlab chiqarish funksiyalari, resurslar taqsimoti, input-output modellari (Leontiyev modeli).

Iqtisodiyotga bog‘lash

Input-Output (kirish-chiqish) modeli (Leontiyev modeli):

Ishlab chiqarish tarmoqlari o‘rtasidagi aloqalarni aniqlashda matritsalar ishlatiladi.

Masalan, iqtisodiyotning ikki tarmogi (A va B) mavjud bo‘lsin:

a) Tarmoq A ishlab chiqarilgan mahsulotning bir qismini o‘ziga va boshqa qismini B ga beradi.

b) Shuningdek, tashqi talab ham mavjud. Bu jarayonni ko‘rinishdagi matritsali tenglama orqali ifodalash mumkin:

$$X = AX + D$$

1. Iqtisodiy masalalarni matritsada yechish

Iqtisodiy masalalarni matematik modellashtirishda, ya’ni iqtisodiy muammoni matematik ifodalar yordamidagi ifodasida, matritsalar keng foydalaniladi. Bunda muhim tushunchalardan biri texnologik matritsa tushunchasidir. Bu matritsa, masalan, bir nechta turdagi resurslardan bir nechta mahsulot turlarini ishlab chiqarishni rejalashtirish (programmalashtirish), tarmoqlararo balansni modellashtirish kabi muhim iqtisodiy masalalarda asosiy rolni o‘ynaydi.

Faraz qilaylik, o‘rganilayotgan iqtisodiy jarayonda n xil mahsulot ishlab chiqarish uchun m xil ishlab chiqarish faktorlari (resurslar) zarur bo‘lsin. i –mahsulotning bir birligini ishlab

chiqarish uchun j – turdagi resursdan a_{ij} miqdori sarflansin. a_{ij} elementlardan tuzilgan $m \times n$ o‘lchamli A matritsa **texnologik matritsa** deyiladi.

1-turdagi mahsulotdan x_1 miqdorda, 2-turdagi mahsulotdan x_2 miqdorda, ..., n -turdagi mahsulotdan x_n birlik miqdorda ishlab chiqarilishi talab qilinsin. Bu rejani

$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ ustun vektor ($n \times 1$ o‘lchamli matritsa) shaklida ifodalaymiz. U holda 1-turdagi

resurs sarfi $a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n$ ga, 2-turdagi resurs sarfi $a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n$ ga teng. Umumlashtiradigan bo‘lsak, ishlab chiqarish rejasini bajarish uchun zarur bo‘lgan j – turdagi resurs sarfi

$a_{j1}x_1 + a_{j2}x_2 + \dots + a_{jn}x_n$ birlikka teng. Bu miqdorlarni ustun vektor sifatida yozsak aynan AX ko‘paytmani hosil qilamiz.

j – mahsulotning bir birligining narxi c_j bo‘lsin. Narxlar vektorini

$C = (c_1, c_2, \dots, c_n)$ ko‘rinishda ifodalaymiz. U holda CX ko‘paytma, matritsalarini ko‘paytirish qoidasiga ko‘ra, skalyar miqdor, ya’ni sondan iborat. Bu son ishlab chiqarishdan olingan daromadni ifodalaydi.

i – turdagi resurs zahirasi miqdori b_i birlikka teng bo‘lsin. Resurs zahiralari

vektorini ustun vektor shaklida ifodalaymiz: $B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$. U holda $AX \leq B$ ishlab chiqarishda

resurs zahiralari hisobga olinishi zarurligini bildiradi. Bu vektor tengsizlik AX vektorning har bir elementi B vektorning mos elementidan katta emasligini bildiradi. $AX \leq B$ shartni qanoatlantiruvchi X rejani joiz reja deb ataymiz. Ma’nosidan kelib chiqadigan bo‘lsak, har qanday X rejaning elementlari musbat sonlardan iborat bo‘lishi zarur.

1-misol. Leontyev modeli (2 tarmoqli iqtisodiyot). Iqtisodiyotda 2 ta tarmoq mavjud: 1) qishloq xo‘jaligi; 2) sanoat.

Tarmoqlar o‘rtasidagi texnologik bog‘liqlik quyidagi matritsa bilan berilgan:

$$A = \begin{pmatrix} 0.3 & 0.2 \\ 0.4 & 0.1 \end{pmatrix}$$

Bu yerda:

- 1) 1-tarmoq 1 birlik mahsulot ishlab chiqarish uchun 0.3 o‘zidan, 0.2 sanoatdan oladi.
- 2) 2-tarmoq 0.4 va 0.1 miqdorda resurs sarflaydi. Yakuniy talab:

$$Y = \begin{pmatrix} 100 \\ 150 \end{pmatrix}$$

Topish kerak: yalpi ishlab chiqarish hajmi X .

Yechim. Asosiy formula: $X = (I - A)^{-1}Y$

1. Birlik matritsa:

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$2. I - A = \begin{pmatrix} 1 - 0.3 & 0 - 0.2 \\ 0 - 0.4 & 1 - 0.1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.7 & -0.2 \\ -0.4 & 0.9 \end{pmatrix}$$

3. Determinant:

$$D = 0.7 \cdot 0.9 - (-0.2)(-0.4) = 0.63 - 0.08 = 0.55$$

4. Teskari matritsa:

$$(I - A)^{-1} = \frac{1}{0.55} \begin{pmatrix} 0.9 & 0.2 \\ 0.4 & 0.7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.64 & 0.36 \\ 0.73 & 1.27 \end{pmatrix}$$

5. X ni topamiz:

$$X = \begin{pmatrix} 1.64 & 0.36 \\ 0.73 & 1.27 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 100 \\ 150 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 218 \\ 264 \end{pmatrix}$$

Javob: 1) qishloq xo‘jaligi: 218; 2) sanoat: 264.

2-misol. Xarajatlar matritsasi:

Korxonada 3 xil mahsulot ishlab chiqaradi. Har bir mahsulot ishlab chiqaradi. Har bir mahsulot uchun resurs sarflari:

$$C = \begin{pmatrix} 5 & 3 & 2 \\ 4 & 6 & 1 \\ 7 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Ishlab chiqarish hajmi:

$$X = \begin{pmatrix} 10 \\ 20 \\ 15 \end{pmatrix}$$

Topish kerak: umumiy harajatlar.

Yechish. $Z = CX$

$$CX = \begin{pmatrix} 5 & 3 & 2 \\ 4 & 6 & 1 \\ 7 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 10 \\ 20 \\ 15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 140 \\ 175 \\ 155 \end{pmatrix}$$

Javob: 1) mahsulot-140; 2) mahsulot-175; 3) mahsulot-155.

Iqtisodiy izoh: Matritsa har bir mahsulot uchun resurslar ta‘sirini hisoblaydi va umumiy harajatni aniqlaydi.

3-misol. Korxonada 2 xil resurs bor: 1) mehnat; 2) kapital. Resurs sarfi matritsasi:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}; \text{ jami resurslar: } B = \begin{pmatrix} 100 \\ 120 \end{pmatrix}$$

Topish kerak: ishlab chiqarish hajmi X

$$AX = B; X = A^{-1}B$$

$$A^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & -\frac{1}{5} \\ -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{pmatrix}; X = \begin{pmatrix} 36 \\ 28 \end{pmatrix}$$

Iqtisodiy izoh: Bu natija resurslar cheklangan sharoitda optimal ishlab chiqishni ko‘rsatadi.

4-misol. Dinamik model. Iqtisodiyotda: $A = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.2 \\ 0.1 & 0.6 \end{pmatrix}, X_0 = \begin{pmatrix} 50 \\ 60 \end{pmatrix}$

Yakuniy talab: $Y = \begin{pmatrix} 20 \\ 30 \end{pmatrix}$. Topish kerak: X_1 .

Yechish. $X_1 = AX_0 + Y$

$$AX_0 = \begin{pmatrix} 0.5 \cdot 50 + 0.2 \cdot 60 \\ 0.1 \cdot 50 + 0.6 \cdot 60 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 37 \\ 41 \end{pmatrix}$$

$$X_1 = \begin{pmatrix} 37 \\ 41 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 20 \\ 30 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 57 \\ 71 \end{pmatrix}$$

Javob: Kelasi davr ishlab chiqarishi: 57 va 71.

Iqtisodiy izoh: Model iqtisodiy o‘rinish va kelajak roqnozini ko‘rsatadi.

5-misol. Korxonada m turdagi resurslarni qo‘llab, n turdagi mahsulot ishlab chiqaradi. j – turdagi mahsulot birligini ishlab chiqarishga ketgan i – xom ashyo resurslari harajatlarining normalari matritsa bilan berilgan. Vaqtning ma‘lum oralig‘ida korxonada har bir turdagi mahsulotdan miqdorini ishlab chiqargan bo‘lsin. Uni matritsa bilan ifodalaymiz.

Vaqtning berilgan davrida barcha mahsulotning har bir turini ishlab chiqarishga ketgan resurslarning to‘la harajatlar matritsasi S ni aniqlang. Berilgan

$$A_{4 \times 3} = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 3 \\ 0 & 1 & 8 \\ 1 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}, X_{3 \times 1} = \begin{pmatrix} 100 \\ 80 \\ 110 \end{pmatrix}$$

Yechish. Resurslarning to‘la harajatlar matritsasi va X matritsalarining ko‘paytmasi sifatida aniqlanadi, ya‘ni berilgan masalaning sharti bo‘yicha

$$S = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 3 \\ 0 & 1 & 8 \\ 1 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 100 \\ 80 \\ 110 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 930 \\ 960 \\ 450 \\ 690 \end{pmatrix}$$

Berilgan vaqt oralig‘ida 930 birlik 1-turdagi resurs, 960 birlik 2-turdagi resurs, 450 birlik 3-turdagi resurs, 690 birlik 4-turdagi resurs sarf qilingan.

2. Matritsaning iqtisodiyotga tadbiqu

Matritsalarining algebraik nuqtai nazaridan sonlar to‘plami deb qarash mumkin. Har bir belgini, odatda bir “element” sifatida aniqlanadi. Har bir matritsa to‘g‘ri to‘rtburchaklar shaklda bo‘lib, barcha satr va ustun elementlar bilan to‘ldirilishi zarur. Masalan, agar matritsa 5 satr va 3 ustundan iborat bo‘lsa, har bir satrda 3 element va har bir ustunda 5 element bo‘lishi mumkin.

Ba‘zi elementlar nol bo‘lishi mumkin. Matritsaning o‘lchovi uning “tartibi” deb ataladi.

Tartibi quyidagicha aniqlanadi:

Misol uchun, yuqoridagi A matritsa 5 satr va 3 ustundan iborat va shuning uchun o‘lchovi 5×3 . Bitta n satr yoki ustundan iborat matritsalarini odatda vektor deb qabul qilingan. Misol uchun, avtomobil ijara narxlarini belgilanganda biz satr-matritsani vektor sifatida

$$p = [139 \ 160 \ 205 \ 340 \ 430]$$

va birinchi hafta uchun zarur avtomobillarni ustun-matritsani ustun-vektor deb qarash mumkin.

$$A = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 12 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Ta’rif. O‘lchamlari bo‘lgan matritsa deb, satrlar soni m ga, ustunlar soni n ga teng bo‘lgan va $m \times n$ ta sondan tashkil topgan to‘g‘ri to‘rtburchak shaklidagi sonli jadvalga aytiladi.

Ta’rif. Agar diagonal matritsada barcha 1lar uchun bo‘lsa, bunday matritsa **birlik matritsa** deyiladi va E bilan belgilanadi, ya‘ni

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

6-misol. Neftga bo‘lgan talab (million barrel)ni $q = \beta x$ modelida tushuntirish mumkin va bunda

$$\beta = [\beta_0 \ \beta_1 \ \beta_2 \ \beta_3 \ \beta_4 \ \beta_5] = [4,2 \ -0,1 \ 0,4 \ 0,2 \ -0,1 \ 0,2]$$

bo‘lsin deb faraz qilaylik.

Tavsiflovchi o‘zgaruvchilar vektori

$$x = \begin{bmatrix} 1 \\ x_1^t \\ x_2^t \\ x_3^t \\ x_4^t \\ x_5^t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{Constant} \\ \text{Price} \\ \text{Income} \\ \text{Price of substitute} \\ \text{Price of complement} \\ \text{Population (in m.)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 30 \\ 18,5 \\ 52 \\ 12,8 \\ 61 \end{bmatrix}$$

bo‘lganda neftga bo‘lgan talabni hisoblang.

Yechish. Neftga bo‘lgan talabni quyidagicha hisoblanadi

$$q = \beta x = [4,2 - 0,1 \ 0,4 \ 0,2 - 0,1 \ 0,2] \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 30 \\ 18,5 \\ 52 \\ 12,8 \\ 61 \end{bmatrix} = [29,92]$$

Shunday qilib, 29.92 million barrel.

Xulosa.

- 1) Matritsalar iqtisodiy tizimlarni tahlil qilishda asosiy instrument.
- 2) Leontyev modeli real iqtisodiyotda qo‘llaniladi.
- 3) Raqamli iqtisodiyot sharoitida matritsalarining ahamiyati yanada ortmoqda.

Adabiyotlar

1. Leontyev V.V. -Input-Output Economics, Oxford University Press, 1986
2. Tursunov T.-Iqtisodiy matematika, Toshkent, 2018
3. Abdullayev Sh.-Oliy matematika, Toshkent, 2020
4. Sydsaeter K., Hammond P.-Essential Mathematics for Economic Analysis, Pearson.